
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Катедра за српску књижевност
са јужнословенским књижевностима

ГОДИШЊАК

Посвећено успомени на проф. др Христу Георгијевског
(24. X 1943 – 3. VI 2000)

[Година I, бр. 1]

Београд, 2005.

Feriae caninae српској етнолингвистици

О „завитлавању“ и „завитлаванима“

У српском језику постоји разграната лексичка породица од корена *витл-*, прасловенског порекла (исп. Skok: *vītao, vīti*)¹. То добро показује РСАНУ широким спектром ових облика и њихових значења. Облик *витлати*, са својим бројним значењима, изведеним од основног значења ‘окретати, обртати’, укључује и она која су вредна шире семасиолошке анализе. Реч је о значењима која на први поглед немају везе са основним значењем, тј. о оним која укључују значење прогањања и насиља. Тако се у РСАНУ уз одредницу *витлати* под I 2а наводи: ‘гонити, вијати, ловити; разгонити’, под 2б: ‘(некога, с неким) прогањати, мучити, кињити, не остављати на миру, повлачити којекуда [...]’; под II (~се) 2б: ‘прогонити један другог. радити један против другог’.

Посебно место у томе има префиксални облик *завитлавати*. Под овом одредницом у РСАНУ, поред низа значења која су у непосреднијој вези са основним значењима глагола *витлати*, под I 4 наводи се: ‘(некога) поигравати се, измотавати се с неким, обмањивати или задиркивати из обести, шале и сл.’ Међу наведеним примерима налазе се реченице из прозних радова В. Чајкановића („да ли озбиљно говори или те завитлава“), С. Јаковљевића („поче да ме завитлава“), Драг. Костића („шетачица [...] завитлава насртљивог пратиоца“), Д. Радића („другог завитлавај и другог храбри!“) и С. Михалића („С тим би га завитлавао по милој вољи“).²

Откуда ово значење глагола *завитлавати*, и како се оно развило?

Ово питање нас враћа на семантику основинске речи, односно на свет архаичних реалија и њихових етнолошких карактеристика. На се-

¹ У оквиру културних термина различити облици са овим кореном проширили су се и на суседне балканске језике, шиптарски, румунски и мађарски (*Исто*).

² Слично значење наводи се и под II 2: ‘неозбиљно поступати или говорити, измотавати се’ (М. Поповић).

мантичком плану под *витлом* се може подразумевати сваки предмет, направа која се у оквиру неке своје функције окреће, обично око своје осе, што на творбеном плану потврђује и присуство суфикса *-ло* из категорије *nomina instrumenti* (исп. БЕР: *витло*). Тако се под *витло* у РСАНУ наводи: 'назив за разне направе које се окрећу', а под *витао* 1: 'вртешка' (изв. М. Ђ. Милићевић, Ј. Павловић и Д. Радић). Исп. и *вител* '1. љуљашка [...] 4. греда за љуљање' (Митровић, 1984).³ Овим се, међутим, значење овог предмета, дакле и овог глагола, приближава митолошкој сфери⁴, тј. непосредно везује за познате магијске радње *витлања* и *љуљања*. Појам *витлања* је занимљив због магијске вредности и семантичке конотације круга, тј. витла као магијског средства, које можда садржи и тотемске елементе (исп. Чајкановић, 1994, 3: 280–281). Љуљање, које је имало магијску функцију очишћења, обављано је на љуљашкама и витловима, да би се тело ослободило злих духова (Кулиши/Петровић... 1998: *љуљање*). Поједини народни празници у оквиру својих ритуала укључују управо овакво љуљање. За време Беле недеље, празника посвећеног култу мртвих, „излазило се на врхове оближњих брежуљака, где су биле постављене љуљашке за љуљање или витлови за витлање“ (Исто: *Бела недеља*). У врањском крају су, на пример, постојала места, „витлишта“, на којима се љуљало (витлало) за време појединих празника.⁵ Појам *витлања* је, и иначе, како показује српска лексика, близак демонолошком вокабулару, на шта указују примери: *виџилија* 'жена која витла, ветропирка (исп. *витлати*, I 4г), *витлов* 'ведогоња' (РСАНУ), и др.⁶

Све ово, међутим, не указује непосредно на елементе пејоративности, посебно оне којим би се могло објаснити напред наведено значење глагола *завитлавати*. Зато у оваквим култним радњама треба потражити обичајне елементе из којих се може извести ово, или слично значење. Изгледа да се ово значење везује за обичаје љуљања и ви-

³ Исп. *вител* 'љуљашка [...] 4. греда за љуљање' (Мештровић, 1984). Пажњу завређује и облик *витлаче*: „Непокретан дубак зове се у многим местима 'виџиљче', јер се дете ухваћено испод мишке окреће око гредице што је пободена у земљу“ (Исто).

⁴ Под *витао* 3 у РСАНУ се наводи застарело и покрајинско значење 'гумно'. У српским веровањима добро су познате митолошке конотације гумна (Кулишић/Петровић... 1998: *гумно*, *гумно*).

⁵ Исп. одредницу: *Витлиште* 'њиве и ливаде у Брестову' („Витлали се на Велигден“. Златановић, 1998); *витлиште* 'место где се обавља забава народа витлом' (Митровић, 1984, в. и РСАНУ).

⁶ Сличну демонолошку конотацију има и глагол *летети*, нпр.: *летија* 'неозбиљна, лакомислена, нестална особа', Бачка, Вук. Рј. (исп. „Удовице летије / И девојке витлије / носе ноћу литије“, Р. Кошуткић); *летиветар* / *летиветар* 'а. погрд. лакомислен, неозбиљан, несталан човек, ветропир, ветрогоња [...]'; *летинас* '1. летиветар (а), скитница, пробисвет', М. Крлежа, С. Ћоровић, Вук. Рј; Р-К (РСАНУ).

тлања праћене елементима грубости, па и насиља, који су могли доћи до изражаја у оваквим обичајима, а у каснијим временима бити сведени на облике забаве и шале.

Иако се у нашим и суседним областима у народним обичајима нису сачували трагови оваквих, грубих ритуала у којима би се као објекти („жртве“) користили људи, остали су трагови употребе животиња у те сврхе, и они нам пружају више сведочанстава о природи оваквих ритуала. Поједине животиње су, наиме, нарочито сматране нечистим, а у хијерархији таквих животиња готово на самом врху је пас. По веровању, пси су „нечисте животиње“, њихов задах иде 'сто лаката у земљу“ (Кулишић/Петровић... 1998: *īac*).⁷ Ако се стане на пасји „сугреб“ може да се полуди; дете не сме да појаши пса јер неће моћи да расте, а може да остане и немо; девојка не удара пса ногом, јер ће остати неудата (*Исџо*). Овде се, међутим, у оквиру појма „нечистог“ значује и посебно, данас готово супротно значење (исп. Чајкановић, 1994, 2: 249–250). Пас је, наиме, и сеновита животиња у коју може ући душа покојника, нарочито у периодима када се душе слободно крећу, у зимској и пролећној сезони. Отуда и у српском народу демонски карактер пса ('нечистота') проистиче из његове везе са доњим светом. На то указује и поштовање које му је указивано за време појединих мртвачких култних празника. То поштовање било је уздигнуто до нивоа празновања појединих дана посвећених псима (тзв. *feriae caninae*, исп. Чајкановић, 1994, 2: 251–257).⁸ Тај период се, међутим, по правилу, свршавао магијским радњама грубог „очишћења“ (жарења, па и бијења) животиња од прионулих умрлих душа (исп. Чајкановић, 1994, 2: 253–260). Уосталом, ту грубост у опхођењу према псима, која можда извире управо из оваквих обичаја, бележе и поједини фразеологизми, исп.: „postupati s kim kao sa psom, 'nehumano / nečovječno postupati s kim“ (Ред., Матешић, 1982), али и: „trpjeti kao pas, 'mnogo podnositi, trpjeti“ (Бранково коло), „živjeti kao pas, 'bijedno, loše živjeti“ (Ред.), „ubiti koga kao psa, 'nemilosrdno / okrutno ubiti koga“ (Ред.) (*Исџо*), итд.⁹ Овакви обичаји вероватно су

⁷ Ову нечистоћу паса истичу и поједини фразеологизми, исп.: „ni pas s maslom (na maslu) ne bi pojeo (pokusao), 'biti vrlo ružno / nedostojno, glupo rečeno ili učinjeno“ (Ј. Кушан, М. Крлежа, Е. Цар, Матешић 1982). Поједини аутори овакав митолошки статус пса тумаче појачаним присуством хришћанске религије (Петровић, 1999: 84).

⁸ Разумљиве су отуда паралеле са вучјим празником код Срба, који је, као и пасји, трајао недељу дана. И вук и пас имају митско порекло у српском народу, па су у том смислу „међу собом врло сродни, и у далекој старини можда и идентични“ (Чајкановић, 1994, 2: 252–253).

⁹ Када је реч о вуку, у српској фолклористици се готово као опште место јавља мотив његовог пребијања и сакаћења. То се у даљој перспективи може везати и за митску појаву хромог вука-предводника који овом својом карактеристиком одсликава хтонску природу (исп. Петровић, 1999: 82).

део ширег митолошког корпуса посвећеног поштовању „госта“, тј. „гостију“ (веров. еуфем., исп. стару збирну множину *гостје*), који, у ствари, најчешће представљају умрле душе којима се чини част (тј. „гозба“), до одређеног тренутка када се оне морају уз одређени ритуал отерати од куће („Сваког госта три дана доста“, исп. Чајкановић, 1994, 2: 254, 270, 402).¹⁰

Дакле, и љуљање (витлање) паса, као део магијског ритуала, овде би имало циљ да одагна (отресе) душе луталице (Чајкановић, 1994, 2: 259–260).¹¹ Ритуално љуљање паса забележено је, на пример, у централној и западној Бугарској, у време тзв. Пасјег понедељка („кучешки понедељник“), иако у оквиру веровања да се пси љуљају „да не би те године побеснели“ (Чајкановић, 1994, 2: 257).¹² То је завршни дан једног периода који има задушничко обележје, и тада се пси љуљају „да би се из њих истерале зле душе, које су у њих ушле у претходном задушничком периоду“ (*Истио*: 258, 260). Сличне обичаје познају и источни Словени, код којих су се ради спречавања беснила пси, између осталог, „протаскивали через колесную ступицу“ (Славјан, 1995: *бешенство*). Судаћи по енциклопедијској етнографској литератури (исп. Кулишић/Петровић... 1998), изгледа да нема јасних података о магијском љуљању или витлању паса код Срба. Ипак, у старијој етнографској литератури има таквих података. У једној етнографској студији о Галипољским Србима, насилно исељеним из области моравске Србије у XVII веку (по њиховом предању из јагодинског краја), описују се обичаји везани за пролећне празнике, где се између осталог наводи:

„На 'Чисти понедејник' нису радили ништа од посла. Тог дана су 'витлали' псе. Пободу се две мотке, а између њих се разапне конопац. Врхови мотака се приближе један другом, тако да се конопац сасвим олабави и спадне предвојен надоле. Онда уврте конопац толико да остане само рупа за пасју главу и кроз њу увуку пса до средине тела. Онда се врхови мотака одмичу, конопац се стане одмотавати, а пас се врти док најзад не падне на земљу. Та направа се зове

¹⁰ Такав мотив ритуалног бијења госта (исп. пословицу: „Батина је из раја изашла“, в. и: Кулишић/Петровић... 1998: *дух, ђаво, леска*), у већ прилично деформисаном семантичком лику, сачуван је у српским народним приповеткама.

¹¹ Није потпуно јасно какво је значење у том смислу могао имати завршни чин, праћен падом пса на земљу (в. даље). Занимљиво је да се мотив искидане љуљашке јавља и у српским народним песмама („прекиде се, слатка нано, од злата љуљашка“, исп. Славјан, 1995: *качели*). Можда се овај митолошки мотив крије у секундарном значењу глагола *уљуљкавати* (*се*), који данас значи и: 'заборавити (*се*), не бити опрезан'.

¹² Исп. израз „бесан пас“, који се метафорички, у погрдном значењу, може везати и за човека.

ми и из сличних побуда у овом обичају као жртве коришћени и људи, и када је основно значење лексеме метафоризовано.

Да закључим. Овај прилог потврђује Чајкановићеву претпоставку да је у српској старини постојао посебан празник, прослављан у зимској и пролећној сезони, „у оно дакле време када су душе мртвих у покрету, и када су прослављане опште задушнице код свих индоевропских народа“ (Чајкановић, 1994, 2: 260) – те да је на крају тог празника спроведено ритуално витлање паса. Потврду томе дала су, у ствари, већ етнолошка истраживања М. Филиповића о Галипољским Србима, објављена исте године када је Чајкановић умро, а у прилог томе иде и ова лингвистичка анализа глагола *завиџлаваџи*, који је несумњиво део још увек недовољно истраженог корпуса српске обичајне терминологије.

ЛИТЕРАТУРА

БЕР: *Български етимологичен речник, I*, Българска академия на науките, Институт за български език, Софија, 1971.

Златановић, 1998: Момчило Златановић, *Речник љовора јужне Србије*, Учитељски факултет, Врање.

Ивић, 1957: Павле Ивић, *О љовору Галипољских Срба*, Српски дијалектолошки зборник, XII, Српска академија наука – Институт за српски језик, Београд, XXII–520.

Кулишић / Петровић... 1998: Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, *Српски митолошки речник*, Етнографски институт САНУ – Интерпринт, Београд, XX–488.

Матеша, 1982: Josip Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, IRO „Školska knjiga“, Zagreb, XX–808.

Митровић, 1984: Брана Митровић, *Речник лесковачког љовора*, Библиотека Народног музеја у Лесковцу, Лесковац.

Петровић, 1999: Сретен Петровић, *Српска митологија (Систем српске митологије)*, Просвета, Ниш, 1–404.

РСАНУ: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика* 1–15, Српска академија наука и уметности, Београд, 1959–1996.

Skok: Petar Skok, *Етимолошки речник хрватског или српског језика*, I–IV, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1971–1974.

Славян. 1995–1999: *Славянские древности*, етнолингвистический словарь под редакцией Н. И. Толстого, том 1–2, Российская академия наук – Институт славяноведения и балканистики, Москва.

Стевановић, 1975: М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик (Грамаички систем и књижевнојезичка норма)*, Научна књига, Београд, X–654.

Филиповић, 1946: Миленко С. Филиповић, *Галипољски Срби*, Београд, 1–126.

Чајкановић, 1994, 2: Веселин Чајкановић, *Судије из српске религије и фолклора 1925–1942*. Сабрана дела из српске религије и митологије, књига друга, Српска књижевна задруга–Београдски издавачко-графички завод–Просвета–Партедон М. А. М., Београд, 1–550.

Чажановић 1994, 3: Веселин Чажановић, *О врховном богу у старој српској религији*, Сабрана дела из старе српске религије и митологије, књига трећа, Српска књижевна задруга–Београдски издавачко-графички завод–Просвета–Партедон М. А. М., Београд, 1–340.

Feriae caninae in Serbian Ethnolinguistics
About “swinging” and a those who are being swung
(Summary)

This enclosure confirms Čajkanović’s assumption that dog festivity existed in Serbian ancient culture, celebrated during the winter and spring seasons, when, at the time, All Soul’s Days were celebrated within other Indo-European peoples. At the end of the festivity, a ritual swinging of dogs was conducted. In addition to the above, a linguistic analysis of the verb “to swing” (serb. *zavitalavati*) is undoubtedly a part of the corpus of Serbian traditional terminology which has still not been explored enough.